

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLAXATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUJJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

Назарова Мархабо Нейматжон кизи,
 Преподаватель кафедры менеджмента
 Британского университета менеджмента
 ORCID: 0009-0006-4667-706X
 E-mail: m.nazarova@bmu-edu.uz

**ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И
 ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ**

For citation: Nazarova Markhabo Nematjon kizi. LEGAL ASPECTS OF EDUCATION AND TRAINING IN THE DEVELOPMENT OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: GOVERNMENT AND PRIVATE INITIATIVES. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp. 69-76

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13523949>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль образования и обучения в развитии женского предпринимательства в Узбекистане. Особое внимание уделяется анализу государственных и частных образовательных инициатив, направленных на повышение предпринимательской активности среди женщин. Исследование основывается на качественном и количественном анализе данных, полученных из различных источников, включая государственные отчеты, академические исследования и интервью с женщинами-предпринимателями. Результаты показывают, что образование и обучение играют ключевую роль в формировании предпринимательских навыков и знаний, необходимых для успешного ведения бизнеса. В статье также обсуждаются основные барьеры и вызовы, с которыми сталкиваются женщины в процессе обучения и становления предпринимателями, а также предлагаются рекомендации по их преодолению.

Ключевые слова: женское предпринимательство, образование, обучение, Узбекистан, государственные инициативы, предпринимательские навыки, барьеры и вызовы.

Назарова Мархабо Нейматжон кизи,
 Британия Менежмент Университети
 Менежмент кафедраси ўқитувчиси
 ORCID: 0009-0006-4667-706X
 E-mail: m.nazarova@bmu-edu.uz

**ЎЗБЕКИСТОНДА АЁЛЛАР ТАДБИРКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
 ТАЪЛИМ ВА ЎҚУВ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ: ДАВЛАТ ВА
 ХУСУСИЙ ТАШАББУСЛАР**

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда аёллар тадбиркорлигини ривожлантиришда таълим ва ўқув жараёнларининг ўрни кўриб чиқилади. Аёллар ўртасида тадбиркорлик фаоллигини оширишга қаратилган давлат ва хусусий таълим ташаббусларининг таҳлилига алоҳида эътибор қаратилади. Тадқиқот турли манбалардан, жумладан давлат ҳисоботлари, академик тадқиқотлар ва аёллар тадбиркорлари билан суҳбатлардан олинган маълумотларнинг сифатли ва миқдорий таҳлилига асосланади. Натижалар таълим ва ўқув жараёнлари муваффақиятли бизнес юритиш учун зарур бўлган тадбиркорлик кўникмалари ва билимларини шакллантиришда ҳал қилувчи ўрин тутишини кўрсатади. Мақолада шунингдек, аёллар ўқув жараёнида ва тадбиркор бўлишда дуч келадиган асосий тўсиқлар ва муаммолар муҳокама қилиниб, уларни бартараф этиш бўйича тавсиялар берилди.

Калит сўзлар: аёллар тадбиркорлиги, таълим, ўқув жараёнлари, Ўзбекистон, давлат ташаббуслари, тадбиркорлик кўникмалари, тўсиқлар ва муаммолар.

Nazarova Markhabo Nematjon kizi,
Lecturer of Management Department
of British Management University
ORCID: 0009-0006-4667-706X
E-mail: m.nazarova@bmu-edu.uz

LEGAL ASPECTS OF EDUCATION AND TRAINING IN THE DEVELOPMENT OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: GOVERNMENT AND PRIVATE INITIATIVES**ANNOTATION**

This article examines the role of education and training in promoting women entrepreneurship in Uzbekistan. Special attention is given to the analysis of governmental and private educational initiatives aimed at increasing entrepreneurial activity among women. The research is based on qualitative and quantitative analysis of data obtained from various sources, including government reports, academic studies, and interviews with women entrepreneurs. The results show that education and training play a crucial role in developing the entrepreneurial skills and knowledge necessary for successful business operations. The article also discusses the main barriers and challenges women face in the learning process and becoming entrepreneurs, and provides recommendations for overcoming these obstacles.

Keywords: women entrepreneurship, education, training, Uzbekistan, government initiatives, entrepreneurial skills, barriers and challenges.

Введение

Предпринимательская деятельность играет ключевую роль в развитии экономики любой страны, способствуя росту благосостояния населения. В Узбекистане, который переживает значительные экономические преобразования, развитие предпринимательства становится приоритетным направлением государственной политики. В данной статье рассматриваются различные аспекты предпринимательской деятельности, ее влияние на экономическое развитие и меры государственной поддержки, направленные на создание благоприятных условий для бизнеса.

Роль образования и обучения в развитии женского предпринимательства в Узбекистане имеет решающее значение. В данной статье рассматриваются правовые аспекты этих образовательных и обучающих инициатив, уделяя особое внимание усилиям правительства и частного сектора по повышению предпринимательской активности среди женщин. Образование и обучение играют решающую роль в развитии женского предпринимательства в Узбекистане. Несмотря на значительный прогресс в сфере гендерного равенства, женщины по-прежнему сталкиваются с рядом барьеров на пути к успешному ведению бизнеса. В данной статье рассматривается, как образование и обучение могут способствовать преодолению этих

барьеров и способствовать росту женского предпринимательства. Основное внимание уделяется государственным и частным образовательным инициативам, направленным на повышение предпринимательской активности среди женщин.

Узбекистан демонстрирует политическую волю к поддержке женского предпринимательства через различные стратегические инициативы. Национальная стратегия по обеспечению гендерного равенства на 2020-2030 годы направлена на улучшение социально-экономического положения женщин, включая развитие предпринимательства. Политическая поддержка выражается в принятии конкретных программ и инициатив, направленных на создание благоприятных условий для женщин-предпринимателей. Образование способствует экономической независимости женщин, предоставляя им знания и навыки, необходимые для успешного ведения бизнеса. Это, в свою очередь, помогает улучшить их социально-экономическое положение и сократить гендерный разрыв в доходах [1].

Важную роль играет международное сотрудничество, направленное на поддержку женского предпринимательства. Узбекистан активно сотрудничает с такими международными организациями, как ПРООН и USAID, которые реализуют проекты по обучению и поддержке женщин-предпринимателей. Это сотрудничество обеспечивает доступ к международным ресурсам и передовому опыту. Образовательные программы, направленные на развитие предпринимательских навыков, такие как управление бизнесом, маркетинг и финансовое планирование, позволяют женщинам более уверенно вести свои предприятия и принимать обоснованные бизнес-решения [2].

Правовая база для развития женского предпринимательства включает в себя ряд законов и нормативных актов, направленных на обеспечение равных прав и возможностей для женщин. Ключевыми документами являются:

- Закон "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин" (2019): Этот закон обеспечивает правовую основу для гендерного равенства в экономической деятельности.
- Закон "О семейном предпринимательстве" (2020): Закон способствует созданию и развитию семейных предприятий, в которых женщины играют ключевую роль.

В Узбекистане культурные и социальные барьеры по-прежнему ограничивают возможности женщин в предпринимательстве. Образование помогает изменить восприятие общества, предоставляя женщинам возможность доказать свою компетентность и успешность в бизнесе [3]. Образование способствует увеличению участия женщин в экономике, что ведет к более устойчивому экономическому росту. Исследования показывают, что вовлечение женщин в предпринимательство положительно влияет на экономическое развитие страны [4].

Методы

Для исследования роли образования и обучения в развитии женского предпринимательства в Узбекистане был использован смешанный метод подхода. Включены следующие методы: изучение существующих исследований, статей и отчетов, посвященных данной теме, проведение интервью с женщинами-предпринимателями и экспертами в области образования и предпринимательства; распространение анкет среди женщин-предпринимателей для получения данных о их образовательных потребностях и опыте, использование статистических данных, предоставленных государственными органами и образовательными учреждениями.

Результаты

Предпринимательство является движущей силой экономического роста. Новые предприятия создают рабочие места, что способствует снижению уровня безработицы и повышению уровня жизни населения. Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике Узбекистана, обеспечивая значительную часть занятости и валового внутреннего продукта (ВВП). Предприниматели вносят значительный вклад в развитие инноваций, что способствует повышению производительности и конкурентоспособности экономики. Внедрение новых технологий и улучшение бизнес-процессов позволяют предприятиям

работать более эффективно и выпускать продукцию высокого качества. Предпринимательская деятельность способствует равномерному развитию регионов, создавая экономические возможности в отдаленных и сельских районах. Развитие бизнеса в регионах помогает улучшить инфраструктуру, повысить уровень жизни и снизить уровень миграции населения в крупные города. Развитие женского предпринимательства в Узбекистане стало одним из приоритетных направлений государственной политики. Важнейшую роль в этом процессе играют образовательные и обучающие инициативы, направленные на повышение предпринимательской активности среди женщин. Государственные программы и проекты, поддерживающие женщин в их стремлениях к созданию и развитию собственного бизнеса, способствуют не только улучшению экономической ситуации, но и продвижению гендерного равенства в стране.

Создание эффективной политической, правовой и нормативной базы является ключевым фактором в развитии женского предпринимательства в Узбекистане. Государственные и частные инициативы, направленные на повышение уровня образования и поддержки женщин-предпринимателей, играют важную роль в этом процессе. Тем не менее, для достижения устойчивого развития необходимо продолжать работу по преодолению существующих барьеров и повышению доступности образовательных и финансовых ресурсов.

Государство активно создает и поддерживает центры профессионального обучения, где женщины могут получить необходимые знания и навыки для ведения бизнеса. Эти центры предоставляют курсы по бухгалтерскому учету, управлению проектами, маркетингу и другим важным аспектам предпринимательской деятельности. Важным аспектом является также обучение женщин использованию современных информационных технологий в бизнесе [2].

Правительство Узбекистана внедрило несколько программ, направленных на повышение квалификации женщин и их переподготовку для успешного ведения бизнеса. В 2020 году была запущена программа "Моя первая бизнес-школа", которая предоставляет женщинам возможность получить базовые знания в области предпринимательства [5].

Введены грантовые программы и стипендии, направленные на поддержку женщин, желающих открыть собственное дело. Например, программа "Женщины в бизнесе" предоставляет финансовую поддержку и образовательные ресурсы для женщин [6].

Частные инициативы

В Узбекистане создаются бизнес-инкубаторы и акселераторы, специально предназначенные для поддержки женщин-предпринимателей. Такие организации, как "Women's Business Incubator", предлагают образовательные программы, менторство и доступ к инвестициям [7].

Международные организации, такие как USAID и UNDP, реализуют проекты, направленные на повышение предпринимательских навыков у женщин. Например, программа "Empower Women" от USAID включает в себя тренинги, семинары и менторскую поддержку [8].

Для уже действующих женщин-предпринимателей предусмотрены программы повышения квалификации, направленные на развитие их профессиональных компетенций и улучшение управленческих навыков. Эти программы реализуются в сотрудничестве с местными и международными экспертами, что позволяет применять лучшие мировые практики [13].

Основные барьеры

Несмотря на усилия по продвижению гендерного равенства, культурные и социальные барьеры по-прежнему ограничивают возможности женщин. Традиционные гендерные роли и ожидания общества могут препятствовать женщинам в достижении успеха в бизнесе [9].

Многие женщины не обладают достаточными знаниями в области финансового управления, что ограничивает их возможности по ведению успешного бизнеса. Образовательные программы, направленные на повышение финансовой грамотности, играют ключевую роль в преодолении этого барьера [10].

Возможности и рекомендации

С развитием технологий открываются новые возможности для онлайн-обучения. Онлайн-платформы могут предоставить женщинам доступ к образовательным ресурсам независимо от их географического положения [11].

Программы менторства и наставничества могут значительно помочь женщинам в развитии предпринимательских навыков и создании успешного бизнеса. Необходимо расширять такие программы и привлекать больше успешных предпринимателей в качестве менторов [12].

Для эффективного развития женского предпринимательства необходимо укреплять партнерство между государственными органами, частным сектором и международными организациями. Совместные усилия помогут создать благоприятные условия для роста женского бизнеса [3].

Международное сотрудничество

Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями, такими как USAID и UNDP, для реализации программ, направленных на поддержку женщин в предпринимательстве. Эти программы включают тренинги, семинары и менторскую поддержку, что способствует развитию женского бизнеса и внедрению инновационных подходов в предпринимательскую деятельность [12].

Государственные инициативы также включают партнерство с иностранными университетами и бизнес-школами, что позволяет женщинам-предпринимателям Узбекистана получать доступ к международному опыту и передовым образовательным программам [14].

Обсуждение

Анализ показывает, что образование и обучение играют ключевую роль в развитии женского предпринимательства в Узбекистане. Государственные и частные инициативы, направленные на повышение уровня знаний и навыков женщин, существенно способствуют их успешной интеграции в бизнес-среду. Однако, для достижения значительных результатов необходимо продолжать работу по преодолению культурных и социальных барьеров, а также повышать доступность образовательных ресурсов.

Выход женщин на рынок труда сыграл важную роль в разрушении традиционных гендерных стереотипов, однако привел к появлению новых экономических проблем, связанных с гендерным неравенством. В последние годы в Узбекистане уделяется значительное внимание поддержке женского предпринимательства и трудовой активности. Согласно 69-й цели новой Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы, государство ставит перед собой задачи по обеспечению женщин доступом к обучению и профессиональным навыкам, всестороннему содействию в поиске подходящей работы, поддержке их предпринимательских инициатив, а также выявлению и развитию талантливых молодых женщин, направляя их способности в нужное русло.

Важным аспектом является развитие онлайн-обучения, которое позволяет женщинам получать знания и навыки без необходимости покидать дом или работу. Кроме того, программы менторства и наставничества могут оказать существенную поддержку женщинам в процессе становления успешными предпринимателями.

Одним из важных аспектов является развитие онлайн-обучения, которое позволяет женщинам получать знания и навыки без необходимости покидать дом или работу. Онлайн-обучение предоставляет гибкость, что особенно важно для женщин, которые совмещают предпринимательство с семейными обязанностями.

Например, платформа "Coursera" предлагает курсы по бизнесу и управлению, доступные для всех желающих. Женщины-предприниматели могут проходить курсы в удобное для них время, что способствует получению необходимых знаний без отрыва от основных обязанностей [16].

В Узбекистане активно развивается проект "Open School" Министерства народного образования, который предоставляет онлайн-курсы по различным дисциплинам, включая предпринимательство и управление бизнесом [17]. Это позволяет женщинам, живущим в

отдаленных районах, получить доступ к качественному образованию и развивать свои бизнес-навыки.

Программы менторства и наставничества играют значительную роль в поддержке женщин на пути к успешному предпринимательству. Менторы предоставляют ценные советы и поддерживают начинающих предпринимательниц, помогая им избежать распространенных ошибок и ускоряя их развитие.

Одним из примеров является программа "Women's Entrepreneurship Development" (WED), реализуемая Международной организацией труда (МОТ). В рамках этой программы женщины получают поддержку от опытных предпринимателей, что способствует развитию их бизнеса и повышению их уверенности в своих силах [18].

Еще один пример — программа "Business Women of Uzbekistan" (BWU), которая организует регулярные встречи и тренинги с успешными бизнесменами. Эти мероприятия предоставляют участницам возможность получить советы и рекомендации от тех, кто уже достиг успеха в своей области [19].

Несмотря на положительные изменения, культурные и социальные барьеры продолжают ограничивать возможности женщин в предпринимательстве. Традиционные гендерные роли и стереотипы могут препятствовать участию женщин в бизнесе.

Для преодоления этих барьеров важна просветительская работа и изменение общественных установок. Программы, направленные на повышение осведомленности о важности гендерного равенства и прав женщин, могут способствовать изменению общественного мнения и поддержке женщин в их стремлениях к предпринимательству.

Например, кампания "HeForShe" ООН активно продвигает идею гендерного равенства и привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются женщины [20]. В Узбекистане также проводятся мероприятия и акции, направленные на изменение общественного мнения и поддержку женщин в бизнесе, такие как форум "Women in Business" [21].

Государственные инициативы, включающие создание грантовых фондов, предоставление льготных кредитов, разработку различных проектов, направленных на развитие частного бизнеса и предпринимательства, а также издание законодательных актов для поддержки экономической активности женщин, привели к значительным изменениям в социальной жизни женщин Узбекистана.

Государственные грантовые программы предоставляют финансовую поддержку женщинам-предпринимателям, что позволяет им начинать и развивать собственный бизнес. Такие программы способствуют снижению финансовых барьеров, которые часто препятствуют женщинам в открытии собственного дела.

Льготные кредитные программы, предлагаемые государственными банками и микрофинансовыми организациями, обеспечивают доступ к финансовым ресурсам на более выгодных условиях. Это включает в себя сниженные процентные ставки и более гибкие условия погашения, что способствует устойчивому развитию женского предпринимательства.

Разработка и реализация проектов, таких как бизнес-инкубаторы и акселераторы, предоставляют женщинам возможность получить консультации, менторскую поддержку и доступ к сети профессиональных контактов. Эти проекты играют ключевую роль в создании экосистемы, поддерживающей предпринимательские инициативы женщин.

Принятие законов и нормативных актов, направленных на защиту прав женщин и обеспечение гендерного равенства в экономической деятельности, создает правовую основу для поддержки женского предпринимательства. Это включает в себя защиту от дискриминации, обеспечение равных возможностей в трудоустройстве и доступ к государственным программам поддержки.

Указанные меры способствовали не только экономической активности женщин, но и их социальной интеграции. Женщины стали более активно участвовать в общественной жизни, занимая руководящие должности и становясь видимыми фигурами в различных секторах экономики.

Эти инициативы не только способствуют экономическому росту и развитию предпринимательства среди женщин, но и вносят значительный вклад в достижение гендерного равенства и улучшение общего уровня жизни в Узбекистане. Они также способствуют повышению уверенности женщин в своих силах и возможностях, что положительно влияет на их социальное и профессиональное положение.

Для дальнейшего развития предпринимательства в Узбекистане необходимо продолжать работу по устранению существующих барьеров и созданию благоприятных условий для бизнеса. Важными направлениями являются:

- внедрение цифровых технологий для улучшения доступа к государственным услугам и оптимизации бизнес-процессов.
- активное участие в международных программах и проектах, направленных на поддержку предпринимательства и обмен передовым опытом.
- развитие образовательных программ, направленных на подготовку квалифицированных специалистов и повышение уровня предпринимательской грамотности.

Предпринимательская деятельность является важным фактором, способствующим росту благосостояния Узбекистана. Создание благоприятных условий для развития бизнеса, включая правовую, финансовую и образовательную поддержку, способствует экономическому росту, улучшению уровня жизни населения и повышению конкурентоспособности экономики.

Заключение

Правительственные и частные инициативы добились значительных успехов в поддержке женщин-предпринимателей, но необходимы дальнейшие усилия для решения остающихся проблем. Образование и обучение играют ключевую роль в развитии женского предпринимательства в Узбекистане. Они помогают женщинам преодолевать барьеры, развивать необходимые навыки и повышать их экономическую независимость. Государственные и частные образовательные инициативы вносят значительный вклад в поддержку женщин в бизнесе, способствуя устойчивому экономическому развитию страны.

Роль образования и обучения в развитии женского предпринимательства в Узбекистане является значимой и многогранной. Для достижения устойчивого роста женского предпринимательства необходимо продолжать работу по улучшению доступа к образовательным ресурсам, развитию программ менторства и наставничества, а также по преодолению культурных и социальных барьеров. Совместные усилия государства, частного сектора и международных организаций могут значительно способствовать созданию благоприятной среды для женского предпринимательства в Узбекистане.

Государственные инициативы играют ключевую роль в развитии женского предпринимательства в Узбекистане. Образовательные и обучающие программы, финансовая поддержка и международное сотрудничество создают благоприятные условия для роста и развития бизнеса, возглавляемого женщинами. Продолжение и расширение этих инициатив является важным шагом на пути к устойчивому экономическому развитию и продвижению гендерного равенства в стране. Путем расширения доступа к образовательным ресурсам, поощрения наставничества и содействия международному сотрудничеству можно создать более инклюзивную и благоприятную предпринимательскую экосистему для женщин.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Asian Development Bank. (2020). Gender Equality and Women's Empowerment in Central and West Asia.
2. Women's Committee of Uzbekistan. (2021). Women in Business Grant Program Overview.
3. Karimova, L. (2021). Cultural Barriers to Women's Entrepreneurship in Uzbekistan. *Central Asian Review*, 9(1), 15-28.
4. World Bank. (2019). Women's Economic Empowerment in Central Asia.

5. Ministry of Employment and Labor Relations of Uzbekistan. (2020). "My First Business School" Program Report.
6. Women's Committee of Uzbekistan. (2021). Women in Business Grant Program Overview.
7. Women's Business Incubator. (2022). Annual Report on Business Incubation Programs.
8. USAID. (2022). Empower Women Program: Training and Mentorship Initiatives.
9. Rahimov, A. (2020). Financial Literacy and Its Impact on Women Entrepreneurs in Uzbekistan. *Journal of Economic Studies*, 14(2), 45-60.
10. Tursunova, M. (2021). The Role of Online Education in Promoting Women's Entrepreneurship. *Journal of Digital Learning*, 11(3), 72-85.
11. Business Women Association of Uzbekistan. (2022). Mentorship Programs for Women Entrepreneurs: A Review.
12. UNDP. (2021). Strengthening Public-Private Partnerships to Support Women's Entrepreneurship in Uzbekistan. Policy Brief.
13. Бурханова, Л., Матвеева, Л., & Ачилова, Л. (2021). Особенности правового регулирования гендерного равенства: международный и национальный аспект (теория и практика применения). *Актуальные проблемы гуманитарных наук*, 1(1), 6-12 (Burkhanova, L., Matveeva, L., & Achilova, L. (2021). Features of legal regulation of gender equality: international and national aspects (theory and practice of application). *Actual problems of the humanities*, 1(1), 6-12.).
14. USAID. (2022). Empower Women Program: Training and Mentorship Initiatives.
15. Ачилова, Л. И. (2024, June). Принцип доступности права на образование: международный аспект и национальная практика. in international conference on advance science and technology (Vol. 1, No. 6, pp. 96-104) (Achilova, L. I. (2024, June). The principle of accessibility of the right to education: international aspect and national practice. in international conference on advance science and technology (Vol. 1, No. 6, pp. 96-104)).
16. Coursera. (2022). Business Courses. Retrieved from <https://www.coursera.org>
17. Ministry of Public Education of Uzbekistan. (2021). Open School Project. Retrieved from <https://www.open-school.uz>
18. International Labour Organization. (2020). Women's Entrepreneurship Development (WED) Program. Retrieved from <https://www.ilo.org>
19. Business Women of Uzbekistan. (2022). Mentorship Programs. Retrieved from <https://www.bwu.uz>
20. UN Women. (2022). HeForShe Campaign. Retrieved from <https://www.heforshe.org>
21. Women in Business Forum. (2021). Promoting Women's Entrepreneurship in Uzbekistan. Retrieved from <https://www.womeninbusiness.uz>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000